

**13-14 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINI FUTBOL TO'GARAKLARIDA
SHUG'ULLANTIRISH ORQALI JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIGINI
RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI**

Qurbonova N.T.

O'zDJTSU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511462>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab o'quvchilarini futbol to'garaklariga jalb etish asosida ularni jismoniy va texnik tayyorgarligini oshirish va professional tarzda shug'ullanishlari uchun saralash va tanlash jarayonini tizimli tashkil etishga qaratilgan tajriba ma'lumotlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: futbol, tayyorgarlik, tanlash, ilova, dastur, sport.

Bugungi kunda yurtimizda sportning futbol turiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yurtboshimiz tomonidan chiqarilayotgan Qaror va Farmonlar ijrosini ta'minlash, yosh futbolchilarni tanlash, saralash va futbol akademiyalariga yo'naltirish borasida keng ko'lamli ishlar tashkil etilmoqda. Umumta'lim maktablarida yosh futbolchilarni tanlash, ularni futbol to'garaklarida shug'ullantirish orqali mazkur muassasalarga dastlabki tanlashni amalga oshirish imkoniyatini oshirish muhim omil sanaladi. Jumladan, ushbu Qaror va Farmonlarda maktablar o'rtasida futbol musobaqalarini tashkil qilish muhim vazifa qilib belgilangan. Bu asosda barcha maktablarda futbol to'garagini tashkil etish va futbolchilarni tayyorgarligini muntazam nazorat qilish, ularning texnik, jismoniy, psixologik, nazariy tomondan tayyorlab borish masalasi alohida belgilab qo'yilgan.

Ishning maqsadi. Takomillashtirilgan dastur va maxsus ilova yaratish asosida 13-14 yoshli maktab o'quvchilarni jismoniy va texnik tayyorgarligini oshirish ma'lumotlarini taxlil qilish.

Biz tomonimizdan tashkil etilgan tajribada amaldagi futbol bo'yicha to'garaklarni tashkil qilish dasturiga o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan, mazkur dasturda futbol musobaqalarni tashkil etish, testlash va ularning texnik tayyorgarligiga berilgan soatlar hajmini o'zgartirish kabi muammolar mavjud edi. Shu sababli amaldagi dasturni takomillashtirish orqali, ya'ni bunda har bir chorak bo'yicha mini blits turnirlarni dastur tarkibiga kiritish, texnik tayyorgarlikka ajratilgan soatlar hajmini oshirish va jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan vositalarni maxsuslashtirilgan holda qo'llash kabi omillar hisobga olindi va takomillashtirib borildi. Bundan tashqari, mazkur tajribani amalga oshirishda futbolchilarning nazariya va amaliyot bog'liqligini ta'minlash maqsadida mobil ilova ishlab chiqildi. Mazkur mobil ilova mazmunida dasturdagi barcha tayyorgarlik tomonidan belgilangan mavzular bo'yicha nazariy ma'lumotlar aks ettirildi va nazariy bilimlar va amaliyot uyg'unligini ta'minlash maqsadida, to'garakni tashkil qilishdan oldin, amalda kelgusida qo'llaniladigan yuklamalarning mazmun-mohiyati video rolik va rasmlar orqali o'quvchilarga yetkazildi. Ushbu ma'lumotlar asosida ularning nazariy bilimlari oshirildi va ular amaliyot bilan ushbu malakalarini mustahkamlab, tayyorgarlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsad qilib olindi. Bundan tashqari, takomillashtirilgan dastur mazmun-mohiyati tushuntirildi va har bir chorakda musobaqalar tashkil etildi. Ushbu musobaqalarda amalda qo'llanilgan ko'nikma va malakalarini namoyon bo'lishini nazorat qilish, ya'ni texnik harakatlarning samarali bajarilishini ta'minlash, ularning ijrosi bo'yicha xulosalar olish imkoniyati mavjud bo'ldi.

May, 2025-Yil

Bundan tashqari, mazkur musobaqalarda iqtidorli yosh sportchilarni tanlash va saralash orqali ularni bosqichma-bosqich futbol akademiyasiga yo'naltirish tizimi ishlab chiqildi. Bu tizimning alohida ustunligi shundaki, murabbiylar va seleksionerlarni mazkur turnirlarga o'quv-mashg'ulot jarayoniga taklif qilish orqali futbolchilarni akademiya va sport maktablariga qabul qilinishini ta'minlash va ularni ushbu sport turi bilan professional darajada shug'ullanishga yo'naltiruvchi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan mazkur taklif va tavsiyalar asosida tajriba guruhi futbolchilarining futbol akademiyalarga o'tkazish masalasi ijobiy hal qilindi. Bundan tashqari, mazkur ishlab chiqilgan ilova va dastur takomillashtirilgan dastur asosida futbolchilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligi sezilarli darajada oshdi. Bu esa mazkur maktabda shug'ullanayotgan futbolchilarning musobaqa faoliyati ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Shu sababli, olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, biz tomonidan ishlab chiqilgan dastur va maxsus ilova barcha o'rta maktablarga tatbiq qilinsa, futbol to'garaklarida shug'ullanayotgan futbolchilarning integral tayyorgarligini oshirish va ularni professional futbolchilarni tayyorlash jarayoniga taqdim etish masalasini ijobiy hal etsa bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018 yil 25 yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 16- martdagi "Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3610-sonli qarori. <http://Lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 4 dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-sonli farmoni. Xalq so'zi gazetasi. 6-dekabr 252-son.
4. Губа В. П. Показатели физического развития как основа модели юного футболиста / В.П.Губа, В.А.Левченков // Физическая культура - фактор укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний. - Смоленск, 1996. - С. 36-37.
5. Губа В.П. Сравнительная характеристика показателей "быстрой" и "медленной" силы при помощи метода компьютерной диагностики у детей и спортсменов / В.П.Губа, И.В.Строева // Научные труды ВНИИФК 1999 года. - М., 1999. - С.49-53.
6. Германов Г.Н. Методологические подходы в управлении подготовкой юных и квалифицированных спортсменов: научно -теоретический анализ / Г.Н. Германов, С.И. Филимонова, И.А. Сабирова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2014. - №8 (114). - С. 48-56.